

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?

LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
Contributes more than the mother	mother's depression	2	A mãe dos meus filhos tinha depressão e eu fico a maior parte do tempo com meus filhos desde então I do my best to contribute equally to parenting activities and to support my wife. (Remaining of the answer will be in Portuguese). No final da gravidez (de risco), minha esposa teve síndrome de HELLP e, posteriormente, depressão pós parto , o que demandou minha atenção para ambos (nosso filho e ela). Além disso, como ela também é professora no mesmo departamento em que atuo, eu também estava atento a garantir as condições de trabalho para o retorno dela em 2023 (o que não foi trivial, dada a ausência de apoio à maternidade na instituição além do legalmente exigido, o que pode ser reflexo de um departamento que, no momento da licença, tinha apenas uma mulher em atividade (minha esposa)). Devido a isso, minhas atividades ficaram comprometidas no período, mas não me arrependo e faria tudo novamente. Na verdade, isso só me fez dedicar mais esforço para defender melhores políticas e fiscalizar ações relacionadas à diversidade, inclusão e equidade no meio acadêmico.
	No reasons	1	Apesar de ter uma carga de trabalho maior que minha esposa, eu considero que minhas atividades paternas são tão frequentes (e às vezes até mais) do que as delas.
	mother's workload is greater	1	The mother work hours is more than mine.
	almost complete custody of the child	1	Tenho a guarda quase que integral de minha filha
	mother's less dedication	1	menos dedicação da parceira
			ack of time. Reason for having 2 jobs.
			Amount of work, more than one job
			Atividades profissionais
			Eu acabo tendo mais atividades profissionais do que a minha esposa. Cerca de 80% da renda familiar vem das minhas atividades.
			After having acquired more than one professional contract, working in more than one job, the overall working hours go through the three periods of the day, so this is an important factor for this reason. None the less, I stay awake during most of the night and at the dawn, after my last working shift, so my spouse can rest and I end having some time, exclusively, with the children.
			Devido ao tempo que fico trabalhando, meu filho tem mais apego a mãe de forma geral, apesar de ter momentos e contextos que prefere a mim. Por isso ela acaba tendo mais tempo com ele mesmo quando estamos ambos disponíveis.
			Face-to-face work with an overload
			Falta de tempo por conta do trabalho
			Falta de tempo, excesso de atividades
			Heavy workload
			Hybrid work Model. Work extended hours from Home
			Foco no trabalho
			Eu trabalho e ela fica mais tempo com a filha. O trabalho dela é esse.
			I am working and my partner isn't
			I am working and my wife left her job for the kids.
			I got three jobs and she is concerned on taking care of children. Even though the amount of work I support my partner as much as I can
			Job activities
		Gostaria de trabalhar menos para ter mais tempo para meus filhos.	
		Minha esposa contribui mais por não trabalhar. Eu não contribuo tanto por conta do trabalho	
		Mais horas de trabalho	
		Need to work.	

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?

LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
Contributes less than the mother	Work activities / Workload	39	During the first six months after my son was born, I couldn't perform the parenting activities equally, because my wife had six months of maternity leave and I was working.
			Infelizmente eu não estou conseguindo educar meus filhos gêmeos de 10 anos como eu gostaria e imaginava antes de ser pai, já que o meu trabalho no Exército é dedicação exclusiva, tenho hora para entrar no quartel, mas não tenho hora para sair. Atualmente a minha contribuição é cerca de 30% do dia somente, ficando os outros 70% com a minha esposa dona de casa, que realiza a maior parte das tarefas escolares e do cursinho de inglês com eles durante a semana. Normalmente eu ajudo com os estudos somente nos finais de semana e esporadicamente durante a semana.
			Meu cargo de chefia me toma muito tempo, mas paga bem. Enquanto o tempo de dedicação no trabalho da minha esposa não influencia na remuneração. Fizemos um acordo em casa para ela ficar mais tempo com as crianças e poder pegar os atestados quando necessário.
			I wish I could have more time to spend with my child. I have lots of work responsibilities and I can't stay at home as long as I wish.
			I'm working all day , so I can't help my wife with making breakfast, bathing, etc. I have some activities, like preparing lunch and taking it to school, which I do during my lunch break at work.
			Time in work
			Possuo dois vínculos empregatício, trabalhando nos 3 turnos e as atividades docentes demandam tempo fora da sala de aula.
			Passo muito tempo fora de casa trabalhando. Agora no trabalho remoto estou ajudando um pouco mas não de costume.
			The work take more of my time, as well as other non work activities that I am responsible for.
			Trabalho
			While in work, I can't contribute much
			work
			work activities and studying
			Work activities. The mother is still in the maternity leave.
Work overload			
Quando minha filha era recém nascida eu não podia dedicar tanto tempo a ela e a serviços domésticos por estar trabalhando e ainda ser presencial			
The extra workload that I have compared to my partner makes me less helpful in taking care of our child. Nevertheless, I also believe that a bit more proactivity is necessary regardless of the situation.			
When I become a father, I used to work since early and, for sometime, to study at night. There weren't enough time to contribute equally.			
mother was on maternity leave		2	During the first six months after my son was born, I couldn't perform the parenting activities equally, because my wife had six months of maternity leave and I was working.
			Work activities. The mother is still in the maternity leave.
Lack of time		14	Falta de tempo por conta do trabalho
			Falta de tempo, excesso de atividades
			Falta e tempo
			lack of planning and time
			Lack of time
			Less time at home
			I have less time to dedicate to parenting when compared to my wife
			I would like to spend more time a day with my children.
			O tempo que fico fora para o trabalho.

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?

LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
			<p>I wish I could have more time to spend with my child. I have lots of work responsibilities and I can't stay at home as long as I wish.</p> <p>Tempo</p> <p>Time</p> <p>Time in work</p> <p>Time management, lack of time for inparent leave. Lack of skills with younger babies.</p>
	No reasons	1	<p>Acredito que minha contribuição com as crianças foi menor quando elas tinham menos de 2 anos. Depois disso, acredito que dividimos melhor as tarefas relativas aos cuidados.</p>
	family income provider	5	<p>Eu acabo tendo mais atividades profissionais do que a minha esposa. Cerca de 80% da renda familiar vem das minhas atividades.</p> <p>Durante 12 anos fui o principal e único mantenedor da família.</p> <p>I'm the only one with formal employment at the moment.</p> <p>Meu cargo de chefia me toma muito tempo, mas paga bem. Enquanto o tempo de dedicação no trabalho da minha esposa não influencia na remuneração. Fizemos um acordo em casa para ela ficar mais tempo com as crianças e poder pegar os atestados quando necessário.</p> <p>Priorizar o custeio da família.</p>
	maternal activities	5	<p>certain activities, such as breastfeeding, are exclusive</p> <p>I can not give milk</p> <p>em um determinado período, não participo mais por conta da amamentação a criança fica mais tempo com a mãe por conta disso.</p> <p>Existem algumas atividades que a mãe ou a babá tem maior facilidade. Como alimentação. Meu filho tem disfgia e tenho dificuldade em alimenta-lo.</p> <p>Existem atividades que somente a mãe é capaz de fazer. Embora mesmo existindo atividades que possam ser realizadas pelo pai, estas não são capazes de compensar a entrega geralmente feita pela mãe.</p>
	the child needs more maternal care / attachment to mother	6	<p>Child focuses more on the mother.</p> <p>Naturalmente a criança necessita mais da mãe.</p> <p>Por enquanto, minha filha ainda é mais apegada à mãe.</p> <p>Tento participar de tudo da minha filha, principalmente por trabalhar em casa. Porém, no final, minha esposa sempre está mais tempo com nossa filha. A figura que a mãe representa é muito forte.</p> <p>The child is more attached to the mother</p> <p>Porque a criança, enquanto muito pequena, naturalmente é mais ligada a mãe... Ao crescer, as atividades são melhor distribuídas e ambos conseguem dividir igualmente as atribuições</p>
	Lack of skills with younger babies	1	<p>Time management, lack of time for inparent leave. Lack of skills with younger babies.</p>
	contributes at alternative times (lunch, at night)	6	<p>After finishing my paternity leave, my contribution was more effective at night.</p> <p>Contribuo o que posso, geralmente horário de almoço</p> <p>Durante o expediente não contribuo na mesma proporção que minha parceira, porém após o expediente e durante meus horários de almoço, contribuo ativamente em proporções muitas vezes maiores que minha parceira.</p> <p>Eu costumava participar mais nos cuidados com a criança, especialmente a noite.</p> <p>Infelizmente eu não estou conseguindo educar meus filhos gêmeos de 10 anos como eu gostaria e imaginava antes de ser pai, já que o meu trabalho no Exército é dedicação exclusiva, tenho hora para entrar no quartel, mas não tenho hora para sair. Atualmente a minha contribuição é cerca de 30% do dia somente, ficando os outros 70% com a minha esposa dona de casa, que realiza a maior parte das tarefas escolares e do cursinho de inglês com eles durante a semana. Normalmente eu ajudo com os estudos somente nos finais de semana e esporadicamente durante a semana.</p>

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?			
LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
	lives in a different city than the mother	4	I'm working all day, so I can't help my wife with making breakfast, bathing, etc. I have some activities, like preparing lunch and taking it to school , which I do during my lunch break at work.
			Eu moro em Brasília e a ex em Florianópolis.
			I live in other city that my child
			oveseas for my work away from the family
	culture of person or place	2	Faltou cultura entre os dois. Acho que ficou meio no automático. Mas depois se arrependemos de ter feito isso, mesmo que de forma inconsciente. habits of Portuguese mothers
			She has chosen take care of our childreen and not work out of home.
Mother doesn't work out of home	2	My partner has stopped working to dedicate more time to childcare.	
Lack of common interest	1	Lack of common interest.	
Mother's lack of confidence	1	Lack of confidence	
	No reasons	37	Acredito que as tarefas de casa estão bem distribuídas.
			Contribuímos de forma igual
			Contribuímos igualmente.
			Contribuo igualmente.
			Dividimos as atividades
			Dividimos as atividades
			equally
			Eu contribuo de forma igual nos cuidados com as crianças.
			Eu contribuo equalitariamente.
			I contribute
			I contribute equally
			I contribute equally to parenting activities
			I contribute equally.
			I contributed equally
			I contributed equally.
			I do contribute equally
			I do contribute equally
			i do contribute equally
			Cuido das tarefas domésticas, garantindo que a mãe possa se dedicar as tarefas de rotina da criança.
			I do.
			I do.
			Fazemos de forma equilibrada mas já não pude participar de reuniões na escola por exemplo por conta do trabalho
Fico mais com as crianças e a mãe mais com cozinha			
I think I contributed equally.			
Nós dividimos os cuidados!			

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?

LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
Contributes equally			Optamos por não ter babá ou empregada doméstica, exceto diarista 1 vez por semana. Escolhemos 3 dias de escola integral para a criança pequena (3 anos).
			Durante a fase de distanciamento social na pandemia, ficamos nos alternando em casa entre trabalho, cuidados com a criança e atividades domésticas. A carga maior de limpeza e cozinha é comigo e a mãe acaba cuidando do nosso filho enquanto estou nestas atividades.
			Penso que contribuimos igualmente
			Procuramos fazer por igual
			Tento cuidar do meu filho de forma igual a minha esposa
			They are equal
			We already contribute equally and have a deal on these contributions
			We contribute equally
			We contribute equally parenting activities.
			We do equally.
			We do share equally
			Porque a criança, enquanto muito pequena, naturalmente é mais ligada a mãe... Ao crescer, as atividades são melhor distribuídas e ambos conseguem dividir igualmente as atribuições
			We try to contribute equally, however since I'm still on parental leave, my partner tends to do a bit more when we're both free.
the children are the responsibility of both (uma resposta com um filho autista)	3	O filho também é meu.	
		I do my best to contribute equally to parenting activities and to support my wife. (Remaining of the answer will be in Portuguese). No final da gravidez (de risco), minha esposa teve síndrome de HELLIP e, posteriormente, depressão pós parto, o que demandou minha atenção para ambos (nosso filho e ela). Além disso, como ela também é professora no mesmo departamento em que atuo, eu também estava atento a garantir as condições de trabalho para o retorno dela em 2023 (o que não foi trivial, dada a ausência de apoio à maternidade na instituição além do legalmente exigido, o que pode ser reflexo de um departamento que, no momento da licença, tinha apenas uma mulher em atividade (minha esposa)). Devido a isso, minhas atividades ficaram comprometidas no período, mas não me arrependo e faria tudo novamente. Na verdade, isso só me fez dedicar mais esforço para defender melhores políticas e fiscalizar ações relacionadas à diversidade, inclusão e equidade no meio acadêmico.	
		We share as much as possible because we have 2 children (one is autistic) . Balance also varies according to required home activities to be done.	
Flexible work schedule / remote work	4	I have a flexible work schedule, and tend to concentrate work after the children sleep. The mother works in a fixed schedule.	
		Trabalho remoto me proporciona passar mais tempo e em consequência assumir mais responsabilidades na criação (buscar na escola, alimentar, orientar nas tarefas de casa e educação)	
		I can work more flexibly and feel secure in my job.	
Contributes partially	No reasons	7	Acredito que minha contribuição com as crianças foi menor quando elas tinham menos de 2 anos. Depois disso, acredito que dividimos melhor as tarefas relativas aos cuidados.
			No, reason
			nao
			No. Eu contribui o máximo que puder, trocando horários com minha esposa.
			none
			na maioria das vezes são atividades de transporte (motorista), carregar coisas, segurança da casa e por onde anda, atenção às coisas não internas à casa

Q36 - If you do not contribute equally to parenting activities, what are the reasons?			
LABEL #1 O quanto contribui	LABEL #2 Reasons	#	Father's Answer
			Usually I contribute more to other family activities (shop, car, trips, outside activities)
	Different habilities	2	Different task, different person - each one with its own hability Habilidades especificas
Not applicable	-	8	N/A
			N/A
			N/D
			Na
Invalid answer	-	1	Oportunidade